

RIVOJLANTIRUVCHI IJODIY TA'LIM MUHITI ORQALI TALABALARDA KASBIY LOYIHALASH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI

Xudayarova Fotimapossho Olimjonovna

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi rivojlantiruvchi ta'lim muhiti va u orqali talabalarda qanday qilib kasbiy loyihalash kompetensiyasini shakllantirish mumkinligi xususida so'z yuritilib, ta'lim jarayonini loyihalashning muhim qismlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, loyihalash, kompetensiya, ta'lim muhiti, kasbiy professionalism.

Bugungi globallashtirish va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri – talabalarda kasbiy faoliyatda muvaffaqiyat qozonish uchun zarur bo'lgan kompetensiyalarni shakllantirishdir. Ayniqsa, loyiha faoliyati zamonaviy ta'lim jarayonida ijodkorlikni rag'batlantirish, mustaqil qaror qabul qilish va innovatsion g'oyalarni hayotga tadbiq etishning muhim vositasiga aylanmoqda. Shu nuqtai nazardan, rivojlantiruvchi ijodiy ta'lim muhiti orqali talabalarda kasbiy loyihalash kompetensiyasini shakllantirish masalasi alohida ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismlarini o'zida jamlovchi ijodiy muhit muhim ahamiyatga ega. Rivojlantiruvchi ijodiy ta'lim muhiti – bu talabaning mustaqil fikrlashini, ijodiy qobiliyatlarini va tashabbuskorligini rivojlantiruvchi pedagogik shart-sharoitlar majmui hisoblanadi.

Mazkur muhit o'z ichiga: shaxsiylashtirilgan ta'lim jarayoni, interfaol va innovatsion metodlar, ijodiy topshiriqlar va loyiha faoliyati, shuningdek, o'zaro hamkorlikka asoslangan guruh ishlarini qamrab oladi va shu jarayonlar orqali tashkil etiladi.

Kasbiy loyihalash jarayonida kompetensiya ham muhim ahamiyat kasb etadi. Kasbiy loyihalash kompetensiyasi – bu talabaning o'z mutaxassisligi doirasida amaliy va nazariy bilimlarni uyg'unlashtirgan holda, yangi g'oya, loyiha yoki mahsulot yaratish qobiliyatidir. Uning tarkibiy qismlari sifatida quyidagi 3 komponent ko'riladi:

1. **Bilimlar** (loyiha jarayonini tashkil etish, texnologiyalar, me'yoriy hujjatlar);
2. **Ko'nikmalar** (tahlil, rejalashtirish, dizayn, boshqaruv);
3. **Qobiliyatlar** (ijodiy fikrlash, muammoga yechim topish, innovatsion yondashuv).

Rivojlantiruvchi ijodiy ta'lim muhiti orqali talabalarda kompetensiyani shakllantirish yo'llari mavjud bo'lib, bular ta'limning o'z maqsadiga erishishiga undaydi.

Kasbiy loyihalash kompetensiyasini shakllantirishda quyidagi yo'llar samarali hisoblanadi:

1. **Interfaol metodlardan foydalanish** – “Beyin shturmi”, “Keys-stadi”, “Rol o'ynash” texnologiyalari orqali talabalarning muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish.
2. **Loyiha asosida ta'lim (Project-Based Learning)** – amaliy muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan topshiriqlar orqali ijodiy yondashuvni shakllantirish.
3. **Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari** – 3D-modellashtirish, virtual laboratoriyalar, dizayn dasturlari yordamida talabalarning kasbiy faoliyatga yaqinlashtirilishi.
4. **Multidisiplinar hamkorlik** – turli fanlar integratsiyasi asosida murakkab loyihalarni amalga oshirish.
5. **Refleksiya va tahlil** – loyiha jarayonini bosqichma-bosqich tahlil qilish, xatolarni aniqlash va takomillashtirish.

Bir so'z bilan aytganda, rivojlantiruvchi ijodiy ta'lim muhiti – talabalarda kasbiy loyihalash kompetensiyasini shakllantirishning samarali omili hisoblanadi. U nafaqat nazariy bilimlarni

mustahkamlash, balki ularni amaliyotda qo'llash, yangi loyihalar yaratish, ijodiy tafakkur va tashabbuskorlikni rivojlantirish imkonini beradi. Mazkur yondashuv orqali bo'lajak mutaxassislar raqobatbardosh, innovatsion fikrlovchi va kasbiy faoliyatga tayyor kadrlar sifatida shakllanadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Harvard University Press, 1978.
2. Davydov V.V. Teoriya razvivayushchego obucheniya. – Moskva, 1996.
3. Dewey J. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916.
4. Kilpatrick W.H. The Project Method. – Teachers College Record, 1918.
5. Raven J. Competence in Modern Society. – London: H.K. Lewis, 1984.
6. Torrance E.P. Creativity: What Research Says to the Teacher. – Washington: NEA, 1974.
7. Gardner H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. – New York: Basic Books, 1983.
8. Mavlonova R.A., Ergashyeva G.S. Oliy ta'limda akademik mobillik: muammo va yechimlar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.
9. Bordovskaya N.V., Ginetsinskiy V.I. Pedagogika. – Sankt-Peterburg: Piter, 2005.
10. Verbitskiy A.A. Aktivnoe obuchenie v vysshey shkole: kontekstniy podkhod. – Moskva: Vysshaya shkola, 1991.